

УДК 94(392)

ОБ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ АНТИЧНОГО И ВИЗАНТИЙСКОГО ГОРОДА АМОРИЙ ВО ФРИГИИ

ABOUT THE HISTORY AND ARCHEOLOGY OF THE ANCIENT CITY OF AMORIUM IN PHRYGIA

Ермолович Р.А.¹
Ermolovich R.A.

*Белгородский национальный исследовательский университет
Belgorod National Research University*

Аннотация. В статье приведен краткий очерк истории фригийского города Аморий, жизнь которого приходится на античный и византийский периоды. Выявляется значение Амория для античных государств и империи на каждом из этапов его существования, будь то малоизвестный город в классический период, форпост в эпоху Поздней античности или же крупный центр городской жизни в византийское время. Отдельное внимание уделяется перипетиям жизни высших кругов Византии, связанных с фемой Анатолик, центром которой и являлся Аморий. Приводится и другой важный аспект, связанный с городом – его обнаружение в XIX веке и раскопки прошлого и настоящего столетий. Рассматривается состояние города на данный момент с учетом топографии города.

Annotation. The article provides a brief outline of the Phrygian city of Amorium, which dates back to the ancient and Byzantine periods. The significance of Amorium for the empire at each stage of its existence is revealed, whether it was a little-known city in the main classical period, an outpost in Late antiquity, or a major center of urban life in Byzantine times. Special attention is paid to the vicissitudes of the life of the highest circles of the Eastern Roman Empire associated with the Anatolian theme, the center of which was Amorium. Another important layer related to the city is given – its discovery in the 19th century and excavations of the past and present centuries. The current state of the city is being considered, taking into account the topography of the city.

Ключевые слова: Малая Азия, Фригия, Аморий, античность, Византия, Амореяская династия

Keywords: Asia Minor, Phrygia, Amorium, antiquity, Byzantium, Amorean dynasty

Рассматривая набор проблем, связанных с малоазийскими историческими областями, мы однозначно обращаемся к теме городов, которые, подобно маркерам, показывают различные процессы и явления, характерные для региона в определенный период.

Фригия в период поздней античности представлена, в первую очередь, плеядой городов, находящихся в южной части области, среди которых особое место занимают Гиераполь [3], Лаодикея [12], Апамея Кибот [1] и Колоссы (Хоны) [11]. Хотя они и играли наиболее весомую роль в развитии региона, лишь ими история городов Фригии не ограничивается. Если мы переместимся северо-восточнее, то перед взором предстанет не менее интересный город, Аморий (Αμόριον) (см. рис. 1), пик развития которого пришелся на более позднее время, однако, не упомянуть его в контексте античной и византийской истории невозможно.

Мы будем правы, если идентифицируем это поселение как изначально греко-македонское, но при этом каких-либо однозначных сведений о его происхождении в письменной традиции не имеется [13, p. 18].

Проследить жизнь Амория в период, предшествующий ранневизантийскому, можно преимущественно по нумизматическим свидетельствам. Так, известно, что город начал чеканить собственную монету примерно в середине I в. до н.э., наравне с еще 19-ю фригийскими городами, которые, за исключением Апамеи, ранее подобным не занимались [13, p. 28].

Письменные источники, содержащие какую-либо информацию о городе в период до его ранневизантийского расцвета, ограничиваются указанием Страбона на то, что город и прилегающие к нему территории входят в состав так называемой Фригии Эпиктет (Strabo XII.VII.13).

¹ Научный руководитель: Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»; главный научный сотрудник Института истории и археологии Византии и Причерноморья СевГУ.

При императоре Диоклетиане (284–305), при изменении административного деления империи, Аморий, находящийся на границе между Фригией и Галатией, попал в диоцез Понт, а внутри него – в провинцию Галатия Вторая (см. рис. 2).

Примерно к IV в. Аморий и расположенные неподалеку Анкара и Пессинунт, начинают играть более существенную роль, заключающуюся в том, что их функции впредь сводятся к оборонительным. Подобные выводы делаются исходя из возведения в обозначенное время укреплений в виде стен, окружающих город [10, p. 687]. Еще более город был укреплен в правление императора Зенона (474–475 и 476–491) [4, p. 79].

В VII веке Аморий становится одной из основных целей арабских набегов, начавшихся с 644 г. Это подтверждает стратегическую важность города [8, p. 184].

Кульминации развитие города достигло к середине VII века, когда Аморий стал столицей одной из наиболее важных областей, географически занимавшей центральное положение в Малой Азии – фемы Анатолик [7, p. 25–26].

С этим городом связана история нескольких императоров. Речь идет, во-первых, о Льве III, основавшем Исаврийскую династию и первоначально занимавшем в феме Анатолик должность стратига (717 г.). В дальнейшем его сын Константин V (741–775 гг.) скрывался в Амории во время узурпации власти Артаваздом (742–743 гг.). Во-вторых, стратегим упомянутой фемы был будущий василевс Лев V Армянин (813 г.) [7, p. 26].

Город связан с происхождением другой династии византийских императоров, получившей название Аморийской или Фригийской – по месту рождения ее первого представителя – Михаила II (820–829 гг.) [6]. Этой семье удалось удержаться у власти вплоть до 867 г., когда трон был занят Василием I Македонянином.

Впрочем, есть вероятность того, что Македонская династия могла быть побочной ветвью Аморийской, так как жена Василия Евдокия Ингерина находилась в любовной связи с Михаилом III, последним императором Аморийской династии, что порождает сомнения в происхождении Льва VI (886–912 гг.) [2, с. 153].

Византийский период жизни города, как и его существование в целом, подходит к концу в XI веке, когда сельджуки одерживают решительную победу в битве при Манцикерте в 1071 г. [4, p. 80].

Впоследствии немногочисленные руины Амория были обнаружены и идентифицированы европейским археологом Уильямом Дж. Гамильтоном в 1836 г. Однако те виды, которые предстали перед путешественником, ныне сложно представить, поскольку впоследствии неподалеку от руин византийского города расположилась турецкая деревня Хисаркёй, и многие памятники были разобраны на строительные материалы [7, p. 27].

Более столетия спустя к раскопкам Амория приступила группа британских археологов под руководством Мартина Харрисона. После 2012 года раскопки проводятся преимущественно турецкими археологами [5].

Городское пространство можно разделить на Верхнюю и Нижнюю части. Во время византийского периода существования города Верхняя часть отводилась в основном под административные постройки, Нижняя – преимущественно под жилье. Среди наиболее значительных обнаруженных памятников следует выделить церковный комплекс, включающий в себя базилику и баптистерий, возведенные в V–VI вв. в Нижнем городе, термы, городские стены и внешний некрополь. К тому же, хорошо прослеживается система улиц (см. рис. 3) [9].

Таким образом, мы можем проследить основные известные вехи существования античного, а впоследствии византийского города Аморий, находящегося на севере Фригии близ границы с Галатией. Хотя город и оставил памятников на порядок меньше, нежели его соседи, к примеру, Лаодикея, он все же представляет интерес как один наиболее оживленных городов империи в византийское время.

Источники и литература (References):

1. Седов В.В. Ранневизантийский храм в Апамее Киботос (Динаре): предварительное сообщение о работах 2009–2010 гг. // Российская археология. 2011. № 3. С. 98–107.
2. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т.3. Период Македонской династии (867–1057). М.: Мысль, 1997. 528 с.
3. Arthur P. Hierapolis of Phrygia: The Drawn-Out Demise of an Anatolian City // *Vrbes Extinctae. Archaeologies of Abandoned Classical Towns*. Farnham: Ashgate, 2012. P. 275–305.
4. Foss C.F.W. Amorion // *The Oxford Dictionary of Byzantium*. New York: Oxford University Press, 1991. P. 79–80.
5. Gökalp Z.D., Erel A.C., Yılmazyaşar H. 2016 Yılı Amorium Kazisi // *Kazi Sonuçları Toplantısı*. Cilt. Bursa, 2017. P. 557–570.

6. Hollingsworth P.A. Amorian or Phrygian Dynasty // The Oxford Dictionary of Byzantium. New York: Oxford University Press, 1991. P. 79.
7. Ivison E.A. Amorium in the Byzantine Dark Ages (seventh to ninth centuries) // Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. 2007. № 2. P. 25–61.
8. Kaegi E.W. Byzantium and The Early Islamic Conquests. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 327 p.
9. Lightfoot C.S. The Amorium Project: Excavation and Research in 2001 // Dumbarton Oaks Papers. 2004. Vol. 58. P. 355–370.
10. Maranzana P. Late Roman Fortifications in Galatia // Phrygia in Antiquity: From the Bronze Age to the Byzantine Period. Leuven: Peeters, 2019. P. 687–719.
11. Şimşek C. Kolossai // Arkeoloji ve Sanat Dergisi. 2002. № 24(107). P. 3–16.
12. Şimşek C. Urban Planning of Laodikeia on the Lykos in the Light of New Evidence. // Landscape and History in the Lykos Valley: Laodikeia and Hierapolis in Phrygia. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017. P. 1–51.
13. Thonemann P. Phrygia: an anarchist history, 950 BC–AD 100 // Roman Phrygia: Culture and Society. Cambridge: University Printing House, 2013. P. 1–44.

Рис. 1. Расположение города Аморий

Рис. 2. Аморий в административной системе Диоклетиана

Рис. 3. Топографическая карта Амория